

Ökozüchtung findet auf Biobetrieben im Freien statt und erfordert Fingerspitzengefühl.

Biozüchtung: neue Sorten für den Ackerbau

Im Ökolandbau muss ökologisch vermehrtes Saat- oder Pflanzgut verwendet werden, wenn es verfügbar ist. Ökologisch gezüchtete Sorten gibt es jedoch nur wenige. Wir zeigen, welche neuen Biosorten es gibt, was sich im Bereich Züchtung tut und wie Experten die Entwicklung sehen.

Minou Youssefi-Menzler

Schätzungen zufolge sind in Deutschland weniger als zehn Prozent des im Ökolandbau eingesetzten Saatguts ökologisch gezüchtete Sorten. Denn Züchtungsforschung und Sortenentwicklung sind arbeitsaufwendig und teuer, die Mittel dafür jedoch äußerst bescheiden. Die Entwicklung einer Sorte dauert etwa zehn bis zwölf Jahre und kann (je nach Kultur und Aufwand) bis zu einer Million Euro kosten.

Die Sortenentwicklung der weltweit agierenden Konzerne orientiert sich an den Bedürfnissen der konventionellen Landwirtschaft mit ihrem starken Einsatz von externen Ressourcen. Da im Ökolandbau jedoch andere Wachstumsbedingungen herrschen, ergeben sich auch andere Ziele und Schwerpunkte für die Züchtung. Ökolandwirte benötigen Sorten, die optimal an den jeweiligen Standort angepasst sind, Unkraut unterdrücken und sowohl Wasser als auch Nährstoffe gut aufnehmen können. Sie müssen eine hohe Widerstandskraft gegen Krankheiten und Schädlinge besitzen und selbstverständlich gute Erträge liefern. Die Sicherung und Weiterentwicklung der genetischen Ressourcen für künftige Generationen und der Er-

halt einer hohen Biodiversität sind ebenfalls ökologische Zuchtziele.

Doch längst nicht für alle Kulturen gibt es robuste Biosorten, die auch den Anforderungen des Marktes gerecht werden. Es ist der Erfolg engagierter Pioniere (meist aus dem biodynamischen Umfeld), die in jahrzehntelanger Arbeit das solide Fundament einer ökologischen Pflanzenzüchtung geschaffen haben. Über 60 anerkannte Gemüse- und 30 Getreidesorten sind aus der bisherigen Arbeit bereits hervorgegangen. Für die Ackerkulturen haben insbesondere die Forschung & Züchtung Dottenfelderhof (FZD), die Getreidezüchtung Peter Kunz (GZPK), Cultivari Getreidezüchtungsforschung Darzau gGmbH und das Keyserlink-Institut wertvolle Arbeit geleistet. Es findet aber auch bäuerliche Züchtung auf Biobetrieben statt, die ökologischen Anbauverbände engagieren sich und konventionelle Saatgutunternehmen wie KWS, Secobra, Probstdorfer Saatzeit oder Saatzeit Selgen haben inzwischen eigene Ökozüchtungsprogramme aufgelegt, weil sie erkannt haben, dass der Biomarkt ein Wachstumsmarkt ist. Einige staatliche Organisationen beginnen ebenfalls mit

Initiativen. Im Gegensatz zu den Pionierunternehmen wird hier jedoch meist konventionell vorselektiert und erst bei späteren Generationen unter ökologischen Bedingungen gezüchtet, wie Stefan Klause von der FZD anmerkt.

Was tut sich in der Biozüchtung?

Auf EU-Ebene erfährt das Thema Pflanzenzüchtung für den Ökolandbau neue Aufmerksamkeit durch die Horizon-2020-Forschungsprojekte LIVESEED, BRESOV (nur für Gemüse) und ECOBREED (siehe Kasten). Außerdem soll eine erste Definition von Ökozüchtung und Ökosorten in der neuen EU-Ökoverordnung erfolgen, die 2021 in Kraft treten wird und einen Schwerpunkt auf Populationen legt.

Mit Blick auf den Klimawandel rücken für Klause neben Ertrags- und Qualitätsaspekten vor allem Resilienzaspekte als Zuchtziele in den Vordergrund: Po-

© Werner Vogt-Kaute

Neuzüchtung: Wintererbsen nach der Kreuzung im Gemenge mit Triticale.

populationen werden an Bedeutung gewinnen, da sie Umwelteinflüsse und Krankheitsdruck besser abpuffern können als Liniensorten (siehe Kasten Seite 14).

Auch Werner Vogt-Kaute, Fachberater für Naturland und selbst Pflanzenzüchter, blickt in eine Zukunft mit sich ändernden klimatischen Bedingungen: in Zeiten mit zunehmender Hitze und Trockenheit werden seiner Einschät-

zung nach C4-Pflanzen wie Rispen- oder Sorghumhirse interessant oder aber ausdauernder Weizen, der weniger Bodenbearbeitung erfordert – es könnte sich daher lohnen, hier in Züchtungsarbeit zu investieren. Innerhalb der etablierten Kulturen kann eine genetische Variabilität in Richtung Trockenheits- oder Hitzetoleranz in den Fokus genommen werden. So sind bei Weizen einige frühreife und begrannte Typen trockenverträglicher – und daher züchterisch in Zukunft womöglich interessanter als derzeit.

EU-Projekte zu Verbesserung ökologischer Pflanzenzüchtung

LIVESEED

Zur Stärkung des Biosaatgutmarkts und der Biozüchtung in der gesamten Europäischen Union wurde das EU-Horizon-2020-Projekt LIVESEED initiiert. Das breit aufgestellte Konsortium mit 49 Projektpartnern von Universitäten, Saatguthandel, Züchtung und Verbänden aus 18 Ländern hat sich zum Ziel gesetzt, die Verfügbarkeit von Biosaatgut in der EU deutlich zu erhöhen und die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Züchtung von Biosorten sowie die Vermehrung von Biosaatgut zu verbessern. Vom rechtlichen Rahmen, anbautechnischen Aspekten, neuen Züchtungsmethoden und den sozioökonomischen Betrachtungen von Geschäftsmodellen bis hin zu zielgruppengerechter Kommunikation werden alle Facetten rund um das Thema Biosaatgut und Biozüchtung bearbeitet.

Laufzeit: Juni 2017 bis Mai 2021

ECOBREED

Das Projekt zielt darauf ab, die Verfügbarkeit von Saatgut und Sorten für die ökologische Pflanzenproduktion zu verbessern. 24 Partnerorganisationen aus 15 Ländern arbeiten an:

- Methoden, Strategien und Infrastruktur für eine biologische Pflanzenzüchtung
- der Entwicklung von Sorten bzw. Zuchtmaterial mit verbesserter Stressresistenz, Ressourceneffizienz und Qualität
- Methoden zur Herstellung von hochqualitativem Biosaatgut

Die Arbeit im Projekt konzentriert sich auf vier Kulturarten, welche eine bedeutende Rolle in der ökologischen Landwirtschaft darstellen: Weizen (Weich- und Hartweizen), Kartoffel, Sojabohne und Buchweizen.

Da die entwickelten Sorten in der Praxis die erwartete Leistung zeigen sollen, finden in Nord-, Zentral- und Südeuropa Feldversuche auf jeweils vier bis sechs Betrieben statt.

Laufzeit: Mai 2018 bis April 2023

Neue Ökosorten auf dem Markt

Für 2020 erwartet Klause neue Zulassungen, zum Beispiel für „Lioba“, eine mehrzeilige Wintergerste mit guten Futterwerten bei mittlerem Ertrag und verbesserter Widerstandsfähigkeit gegen Flugbrand. Ebenso wird die Zulassung der Winterweizensorte „Grannosa“ erwartet, einem begrannten Qualitätsweizen mit breitem Anbauprofil, der beschrieben wird als ertrags- und qualitätssicher, eine hohe Blattgesundheit aufweist mit Steinbrand- und Flugbrandresistenz und widerstandsfähig gegenüber Fusarium ist.

Im Folgenden werden neue ökologisch gezüchtete Sorten der Ackerkulturen vorgestellt, die 2019 zugelassen wurden.

Weizen

Weizen ist die landwirtschaftliche Kultur mit den meisten Ökosorten. Es handelt sich jedoch fast ausschließlich um Backweizen. Zuchtziele im Ökobereich sind eine hohe Backqualität bei guter Ertragsfähigkeit sowie für eine gute Pflanzen-

Neu zugelassene Biogetreidesorten (Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit)			
Sorte	Zulassung	Beschreibung	Züchter
Winterweizen			
Curier	2019	Sehr ertrags- und konkurrenzstarker, standfester E-Backweizen mit guter Fallzahl, hoher Resistenz gegen Gelb- und Braunrost, Stein- und Flugbrand	FZD
Poesie	2019	Begrante Sorte, gutes Ertragspotenzial, weicher Kleber	GZPK
Prim	2019	Frühreifer Einzelährentyp, Qualitätsweizen mit roter Abreife, lang bei guter Standfestigkeit. Hohe Proteingehalte, beste Backqualität	GZPK
Wital	2019	Gute Blattgesundheit, N-effizienter Typ mit guter Backqualität	GZPK
Sarastro	2019	Ausgeprägte Proteinbildung, A-Qualität, gute Beikrautkonkurrenz, leichte bis mittlere Standorte, mehlauresistent	Cultivari
Effendi	2019	Sehr langer Wuchs, mittlere bis späte Reife, gute Resistenz gegenüber Braunrost und Ährenfusarium, sehr hohe Erträge, hohe bis sehr hohe Rohproteingehalte bei mittleren Feuchtklebergehalten, exzellente Eiweißqualität, breite Eignung für unterschiedlichste Standort- und Anbaubedingungen	Firlbeck
Sommerweizen			
Saludo	2019	2019 als E-Weizen zugelassen. Sehr hohe Backqualität bei durchschnittlichem Ertrag. Sehr widerstandsfähig gegenüber Gelbrost und Steinbrand, konkurrenzstark. Eignung für den Anbau als Wechselweizen	FZD
Zino	2019	Vorzüglicher Backweizen mit gutem Ertrag, hoher Pflanzengesundheit, besonders resistent gegenüber Gelbrost und Flugbrand	FZD
Winterdinkel			
Copper	2019	Rotkorntyp, vitale und wüchsige Pflanze, standfest mit hoher Gelbrostresistenz, sehr gute Schälbarkeit und Mehlausbeute, gute Backqualität	GZPK
Edelweisser	2019	Weißkorntyp, sehr frühreif, ertragsstark und standfest, vitale und zügige Frühjahrsentwicklung, für mittlere Lagen	GZPK
Gletscher	2019	Weißkorntyp, gesund in Ähre und Blatt, eher spät reif, ertragstreu und auswuchsfest, für bessere Lagen	GZPK
Raisa	2019	Rotkorntyp, resistent gegen Gelb- und Braunrost, Blattseptoria und Ährenfusarien, gut striegelfähig, da steile Blatthaltung im Frühjahr	GZPK
Serpentin	2019	Rotkorntyp, sehr wüchsig bei mittlerer Blattgesundheit, extrem gute Bodenbedeckung bis zur Abreife, mittlerer Qualitätsbereich, überzeugt als Vollkornbrot	GZPK
Sommerdinkel			
Flauder	2019	Erster Biowecheldinkel weltweit, beste Fusariumresistenz, sehr frühreif im Winteranbau	GZPK
Wintergerste			
Katemina	2019	Spelzenfrei dreschende Winternacktsgerste, die 2019 vom Bundessortenamt Sortenschutz erhielt, aber keine Anerkennung „Landeskultureller Wert“	Cultivari

gesundheit mit Resistenzen gegenüber Gelbrost und Fusarium und gegen samenbürtige Krankheiten wie Flugbrand und Steinbrand. Des Weiteren werden eine gute Unkrautkonkurrenz und eine hohe Trockenresistenz angestrebt.

Gerste

Ökosorten bei Gerste haben sich am Markt noch nicht durchgesetzt, weil sie bisher in Ertrag und Braueignung nur begrenzt überzeugen konnten. In der Wintergerstenzüchtung sind neben der Ertragsfähigkeit einschließlich Rohproteinertrag die Resistenz gegenüber Flugbrand und Streifenkrankheit vorderste Züchtungsziele. Die erste Biowintergerstensorte ist Cayu von der GZPK und wurde 2018 zugelassen.

Zur Erzeugung von ökologischer Braugerste kommen fast nur konventionell gezüchtete Sorten zum Einsatz, die ökologisch vermehrt wurden. Probleme bereiten die samenbürtigen Krankheiten Flugbrand, Hartbrand, Streifen- und Netzfleckenkrankheit. Resistenzen gegen diese Krankheiten in einer ökologischen Sorte zu vereinen, ist erklärtes Ziel der forscherschen und züchterischen Bemühungen in der Cultivari Getreidezüchtungsforschung Darzau. Mit der 2017 zugelassenen Sorte Odilia konnte der erste Prototyp für den Markt verfügbar gemacht werden.

Roggen und Mais

Bei Roggen ist die Verwendung von Populationen im Biolandbau üblich, da Hybridsaatgut teuer und oftmals nicht erwünscht ist. Zuchtziel ist dabei eine nicht zu hohe Fallzahl, da handwerkliche Bäckereien mit frei geschobenen Broten sonst Probleme bei der Herstellung von Roggensauerteigbrot bekommen. Bei herkömmlichem Roggen ist jedoch eine hohe Fallzahl erklärtes Zuchtziel – insbesondere bei Hybridroggen. Der Ökolandbau braucht daher Alternativen, um die Anforderungen von Handwerk und Markt erfüllen zu können. Werner Vogt-Kaute hat in Zusammenarbeit mit der Marktgesellschaft der Naturland Betriebe die Roggenpopulation „Dodo“ zusammengestellt, die eine niedrigere Fallzahl aufweist. Mit der Zulassung wird im Rahmen der Än-

derung der EU-Ökoverordnung 2021 gerechnet. Davor kann diese Population nur im internen Vertragsanbau angebaut werden.

Beim Mais gibt es einzelne Züchtungsinitiativen, wobei hier ist das Problem der Ertrag ist: Während in den konventionellen Zuchtprogrammen Hybridsorten verwendet werden, sind es in Ökozüchtungsprogrammen Populationen und Populationen, die im Ertrag jedoch nicht an die Hybride heranreichen. Allerdings haben sie im Trockenjahr 2019 vergleichsweise gut abgeschnitten. Vogt-Kaute ist der Ansicht, dass Maispopulationen gerade im Hinblick auf den Umgang mit Extremwittersituationen zukünftig an Bedeutung gewinnen können. Problem bei den derzeit erhältlichen Populationen und Populationen sei jedoch noch die späte Abreife. Daher wäre hier ein wichtiges Zuchtziel eine frühere Abreife, um mehr Marktanteile zu erreichen.

Stiefkinder Zuckerrüben und Kartoffeln

Während es gar keine Ökosorten bei Zuckerrüben gibt, zeigen sich bei Kartoffeln immerhin erste Ansätze – auch wenn der Marktanteil nach Angaben von Vogt-Kaute im Promillebereich liegt. Bei Kartoffeln hat sich die Gesamtsituation im Laufe der letzten Jahre zudem geändert: inzwischen produzieren zunehmend die großen Zuchthäuser auch das Z-Pflanzgut selbst und entscheiden über die regionale Vermehrung. Wenn ein Landwirt für ein Zuchtunternehmen Kartoffelpflanzgut vermehrt, entscheidet das Unternehmen, wie und wo es vermarktet wird. Das kann zu unbefriedigenden Situationen führen, sodass beispielsweise ein Landwirt kein Pflanzgut bei seinem Nachbarn kaufen kann, der es vermehrt.

Um sich von diesen Strukturen unabhängig zu machen, ist im Kartoffelbereich der Handlungsbedarf aus Sicht der Ökozüchtung also besonders hoch. Es gibt zwar erste Initiativen zum Beispiel auf dem Dottenfelderhof, von dem sich die „Eowyn“ im zweiten Jahr der Zulassungsprüfung beim BSA befindet. Das reicht bei Weitem jedoch nicht aus bei dieser wichtigen Kultur. Auf internationaler Ebene gibt es mehr Ökozüch-

Besonders widerstandsfähig und dabei ertragreich: Populationen

Populationen sind geläufig bei Fremdbefruchtern wie Roggen oder Mais. Seit 2014 führt die EU-Kommission aber auch einen bis März 2021 befristeten Versuch mit Populationen der selbstbefruchtenden Arten Hafer, Gerste und Weizen durch. Populationen entstehen durch selektive Züchtung und entwickeln sich bei Selbstbefruchtern über wenige Generationen zu Vielliniensorten. Anders als Liniensorten sind sie mischerbig und daher phänotypisch heterogen.

Populationen sind für den Anbau im Ökolandbau interessant, weil sich die Pflanzen gut an die Bedingungen von Standort und Bewirtschaftung anpassen. Aufgrund ihrer vielfältigen Zusammensetzung können sie die Auswirkungen von Extremwetterereignissen, Krankheiten und Schädlingsbefall verhältnismäßig gut abpuffern. Außerdem leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der biologischen Vielfalt in der Landwirtschaft. Populationen von selbstbefruchtenden Arten wie Weizen können beispielsweise aus bis zu 300 Genotypen bestehen.

Aufgrund der langjährigen Vorarbeit der biodynamischen Züchtungsinitiativen, aber auch der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) konnten Ende 2015 erste Populationen beim Bundessortenamt angemeldet werden, die 2016 zugelassen wurden. So zum Beispiel die Winterweizenpopulationen Liocharls, Brandex und Brandex zwei (neu) sowie die Sommerweizenpopulationen Convento A-F (alle FZD). 2019 wurde dann die mehrzeilige Wintergerstenpopulation „Diva“ (FZD) mit hohem Rohproteinertrag und Aminosäuregehalt (v. a. Methionin und Cystin) zugelassen.

tungsansätze, insbesondere hinsichtlich Resistenz und Toleranz gegenüber Kraut- und Knollenfäule.

Körnerleguminosen

Im Bereich Wintererbsen laufen derzeit einige Projekte. So entwickelt beispielsweise Cultivari einen Pflanzentyp für den Mischanbau mit Wintergetreide. Selektiert wird auf winterharte, hellkörnige, Voll- und Halbblatttypen und es wird eine Kombinationseignung verschiedener Erbsentypen mit verschiedenen Triticale-Typen geprüft. Die weiß blühende „Kolinda“ wurde 2019 zugelassen und zeigt eine sehr gute Winterhärte mit einem mittleren Rohprotein-Gehalt von 23–25 Prozent.

Im GZPK-Zuchtprogramm finden Erbsen ebenfalls Berücksichtigung: Vom Sorten-Screening über die Anbauoptimierung dank Mischpartnern bis zur Qualitätszüchtung und Eignung für die menschliche Ernährung sowie Resistenzzüchtung gegen Schaderreger. Erste eigene Sorten aus dem Sommer-Erbsenzuchtprogramm werden 2020 erwartet.

Auch Werner Vogt-Kaute züchtet gemeinsam mit der Naturland Marktgemeinschaft Wintererbsen. Die ersten Prüfungen der Kreuzungen in Parzellen

finden 2020 statt. Bisher wurde die ältere Sorte „E.F.B. 33“ in die eigene Erhaltungszüchtung genommen und mit „Pandora“ und „Specter“ zwei Sorten zugelassen. Diese beiden Sorten waren in einem konventionellen Züchtungsprogramm wegen ihrer Langstrohigkeit aussortiert worden.

Mit der Änderung der EU-Ökoverordnung werden bei Ackerbohnen Populationen interessant: Vogt-Kautes Ackerbohnen-Population „Detpop“ wurde in einem Forschungsprojekt in Zusammenarbeit mit der Universität Göttingen zusammengestellt. Sie hat in verschiedenen Öko-Landessortenversuchen ihr hohes Potenzial gezeigt. Nun besteht Hoffnung, diese ab 2021 anmelden zu können.

KURZ ZUSAMMENGEFASST

- Bio von Anfang an beinhaltet auch eine ökologische Pflanzenzüchtung
- Neue Biosorten der wichtigsten Ackerkulturen werden vorgestellt
- Noch gibt es zu wenig Biosorten, da die Zucht aufwendig und teuer ist und zu wenig Geld zur Verfügung steht
- Mit Blick auf den Klimawandel sollten Populationen in den Fokus rücken

Minou Yussefi-Menzler, Naturland

BIOTOPP

2 | 2020

10,- Euro

Fachzeitschrift für
Ökologische Landwirtschaft

WASSERSCHUTZ

Ökolandbau als
Vorreiter

BIOZÜCHTUNG

Neue Sorten für
den Ackerbau

BIOMILCH

Automatische Melksysteme
und Weidegang

IMPRESSUM

Herausgeber:

DLG e.V.
 Eschborner Straße 122,
 60489 Frankfurt am Main

FiBL
 FiBL Deutschland e.V.
 Kasseler Straße 1a
 60486 Frankfurt am Main

Verlag:

DLG AgroFood medien gmbh

Max-Eyth-Weg 1, 64823 Groß-Umstadt
 Tel.: 069 24788488
 Fax: 069 247888488
 E-Mail: info-afm@dlg.org

Geschäftsführung:
 Dr. Michaela Roland, Groß-Umstadt

Sekretariat:
 Stephanie Rebscher
 Tel.: 069 24788488, Fax 069 247888488
 E-Mail: s.rebscher@dlg.org

Redaktion:
 Carsten Veller
 (Chefredakteur und verantwortlich für den redaktionellen Inhalt)
 Tel.: 069 713769986
 E-Mail: carsten.veller@fibl.org

Hella Hansen
 Tel.: 069 713769945
 E-Mail: hella.hansen@fibl.org

Redaktionelle Unterstützung:
 Ines Lechner, DLG-Verlag GmbH
 Kristin Resch, AgroConcept, Tierärztin
 Silvia Richter, mediamondi

Anzeigen:
 Kai-Uwe Busch
 (Anzeigenleitung und verantwortlich für den Anzeigenteil)
 Tel.: 069 24788483, Fax 069 247888483,
 Mobil: 0173 7576034
 E-Mail: k.busch@dlg.org

DLG AgroFood Medien GmbH
 Anzeigenbüro
 Horster Straße 4
 45897 Gelsenkirchen

Ab 1.1.2020 Anzeigenpreisliste Nr. 2 gültig
 IVW geprüft 4. Quartal 2019

Leserservice und Vertrieb:
 Abfragen – Adressänderung – etc.
 vertriebsunion meynen GmbH & Co. KG,
 65341 Eltville
 Tel.: 06123 9238264, Fax 06123 9238262
 E-Mail: biotopp@vuservice.de

Bezugspreise Abonnement:
 Inland: jährlich 42,- € inkl. Versandkosten und gültiger MwSt.
 Ausland: jährlich 51,- € inkl. Versandkosten zzgl. Luftpostgebühr 25,- €
 Erscheinungsweise: 5 x jährlich
 Abbestellungen 6 Wochen zum Ablauf (Berechnungs-/Lieferende)
 Studentenrabatt: 25% Rabatt auf den Bezugspreis

Titelbild: Anselm - stock.adobe.com

Gestaltung und Satz:
 Andrea Trapani
 E-Mail: a.trapani@dlg.org

Herstellungsleitung:
 Daniela Schirach
 Tel.: 069 24788459, Fax 069 247888459
 Daten bitte per E-Mail an herstellung@dlg.org

Bankverbindung:
 Nassauische Sparkasse (Naspa),
 Konto 159 01 7201, BLZ 510 500 15,
 IBAN: DE98 5105 0015 0159 0172 01,
 SWIFT-BIC: NASS DE 55 XXXX

Druck:
 Bonifatius GmbH, www.bonifatius.de

Klimaneutral
 Druckprodukt
 ClimatePartner.com/53323-1911-1015

